

Os efeitos das áreas marinhas protegidas na pesca de pequena escala

Declaração de consentimento informado

Eu, _____ [nome completo do inquirido], autorizo o estudante Simão Correia Bento a proceder à recolha e tratamento dos meus dados pessoais.

Este estudo surge no contexto de uma dissertação de mestrado em Engenharia do Ambiente pelo Instituto Superior Técnico¹, com o propósito de investigar a dimensão social da resiliência na atividade de pesca no Parque Marinho Luiz Saldanha (PMLS). Através de uma abordagem que envolve inquéritos e entrevistas, esta pesquisa visa ampliar o entendimento académico, fornecer pistas para um processo de decisão mais participativo e contribuir para um planeamento mais inclusivo e equitativo do parque marinho. Ao explorar a interação entre a comunidade piscatória e o ambiente marinho, procuramos compreender os desafios enfrentados pelos pescadores, mas também identificar oportunidades de fortalecimento da sua capacidade de se adaptar a diferentes desafios e promover práticas sustentáveis de gestão dos recursos no PMLS.

A recolha de dados no âmbito deste estudo segue as recomendações nos termos do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD) e da Política de Privacidade, Lei n.º 58/2019, de 08 de Agosto².

O presente estudo está a ser acompanhado pela Comissão de Ética do Instituto Superior Técnico³ que emitiu parecer favorável ao acompanhamento deste estudo: Ref. n.º 9/2024 (CE-IST).

Declaro, ainda, que fui informado do seguinte:

1. Dados pessoais recolhidos

Através de questionários feitos aos pescadores, serão apenas recolhidos dados relevantes para efeitos do referido estudo. Todas as questões colocadas foram aplicadas amplamente pela comunidade científica, tendo-se adaptado para a população portuguesa e faixa etária dos participantes.

2. Finalidade e metodologia da recolha de dados

Os questionários serão recolhidos presencialmente, sendo os dados pessoais utilizados de modo anónimo e apenas para a publicação de um estudo científico. A recolha de dados ocorrerá durante o segundo semestre do ano letivo 2023/2024 no concelho de Sesimbra.

3. Direitos dos participantes

¹ Mais informações em: <https://tecnico.ulisboa.pt/pt/>

² Disponível em: https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=3118&tabela=leis

³ Ethis Commission (EC-IST) - Instituto Superior Técnico - Avenida Rovisco Pais, 1, 1049-001 Lisboa, Portugal comissaoetica@tecnico.ulisboa.pt

A participação dos alunos neste estudo é voluntária, tendo estes o direito de desistir do estudo em qualquer altura. Têm também o direito de não responder a qualquer questão durante o estudo não necessitando de explicar a sua decisão ao(s) investigador(es).

4. Tratamento e armazenamento dos dados

O mestrando, orientado pela Professora Maria do Rosário Sintra de Almeida Partidário do Instituto Superior Técnico e pelo Doutor Yorgos Stratoudakis, garante que serão implementadas as medidas necessárias para garantir o anonimato das respostas de todos os participantes. Os dados serão tratados de forma coletiva, não particularizando o inquirido.

5. Conservação dos dados pessoais

Os dados pessoais serão armazenados apenas pelo período necessário ao cumprimento das finalidades referidas no ponto 2 da presente declaração.

6. Direitos dos titulares dos dados pessoais

Os titulares dos dados pessoais poderão, em relação aos mesmos, pedir informações, aceder, solicitar a sua retificação, portabilidade ou apagamento e limitar o seu tratamento ou ainda opor-se ao mesmo. Os titulares dos dados pessoais poderão exercer os seus direitos enviando um email para simao.bento@tecnico.ulisboa.pt ou contactando a orientadora científica responsável pela orientação do mestrando no Instituto Superior Técnico, a Professora Maria Partidário, através do email mariapartidario@tecnico.ulisboa.pt.

_____, ____ de _____ 2024

(Assinatura do Inquirido)

(Assinatura do mestrando)

1. Caracterização Pessoal

1.1. Tem atualmente licença de pesca do PMLS? Sim Não

1.1.1. Se não porque é que deixou de ter?

1.1.2. Se lhe dessem a oportunidade de voltar a ter licença consideraria voltar a pescar no PMLS? Sim Não

1.2. Em que intervalo se encontra a sua idade (anos)?

< 30	[30 ; 40[[40 ; 50[[50 ; 60[[60 ; 70[≥ 70
<input type="checkbox"/>					

1.3. O seu agregado familiar é composto por quantas pessoas?

1	2	3	4	5 ou mais
<input type="checkbox"/>				

1.4. Há quanto tempo é que trabalha na pesca (anos)?

< 5	[5 ; 10[[10 ; 20[[20 ; 30[[30 ; 40[≥ 40
<input type="checkbox"/>					

1.5. Antes da implementação do PMLS a sua pesca era:

- Peixe-espada branco (palangre)
- Pesca local
- Outra pesca costeira

1.6. A sua pesca ocorre:

	1	2	3	4	5	
Totalmente fora do PMLS	<input type="checkbox"/>	Totalmente dentro do PMLS				

1.7. Qual o tamanho da sua embarcação (fora-a-fora)?

- 3 a 5 metros
- 5 a 7 metros
- Mais de 7 metros

1.8. Qual a arte que utiliza (selecione todas as que se aplicam e por ordem decrescente de importância)?

- Covos
- Redes de emalhar e/ou de tresmalho
- Palangre
- Toneiras e/ou piteiras

1.9. Quais as principais espécies a que se dirige?

1.10. Pertence a alguma associação, sindicato e/ou organização de produtores ligada/o à atividade? Sim Não

1.10.1. Se sim, qual(ais)?

1.11. Quando foi a última vez que foi de férias?

No último ano	Há 1-2 anos	Há 2-5 anos	Há mais de 5 anos	Nunca
<input type="checkbox"/>				

2. Emprego e meios de subsistência

2.1. Ao longo dos últimos 20 anos, a sua vida:

	1	2	3	4	5	
Piorou muito	<input type="checkbox"/>	Melhorou muito				

2.1.1. O que mudou?

2.2. Considera que as regras do PMLS contribuíram para esta mudança?

	1	2	3	4	5	
Não contribuiu nada	<input type="checkbox"/>	Foi a única razão				

2.3. A sua despesa mensal da atividade da pesca é:

< 250 €	250 – 500 €	500 – 1000€	> 1000 €	Não sabe / Não responde
<input type="checkbox"/>				

2.4. O seu rendimento permite fazer face às suas despesas.

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="checkbox"/>	Concordo totalmente				

2.5. Explora, paralelamente, diferentes formas de rendimento fora da pesca?

Sim Não

2.5.1. Se sim, que outras formas de rendimento?

2.6. Com que frequência investe em melhorias na sua prática pesqueira?

Menos frequente que 10 anos	A cada 10 anos	A cada 5 anos	Anualmente	Mais frequente que uma vez por ano
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.7. Quão fácil é o acesso a empréstimos ou outras formas de financiamento (subsídios estatais) para a melhoria da prática pesqueira?

	1	2	3	4	5	
Muito difícil	<input type="checkbox"/>	Muito fácil				

2.8. Um melhor acesso a este tipo de financiamento que impacte teria na sua atividade?

	1	2	3	4	5	
Muito baixo	<input type="checkbox"/>	Muito elevado				

2.8.1. De que forma? _____

3. Caracterização da prática pesqueira

3.1. Que tipo(s) de conhecimento(s) utiliza para definir a sua estratégia de pesca (espaço, tempo, arte, espécies)?

- Conhecimento pessoal
- Partilha de conhecimento com outros pescadores
- Conhecimento científico
- Conhecimento do mercado
- Outro: _____

3.2. Quão importante foi o conhecimento dos pescadores de gerações anteriores para a sua prática atual?

	1	2	3	4	5	
Nada importante	<input type="checkbox"/>	Muito importante				

3.3. Considera que as tradições da comunidade impactam a sua prática pesqueira e a forma como são geridos os recursos?

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="checkbox"/>	Concordo totalmente				

3.3.1. Que tradição acha que molda mais a sua prática?

3.4. De que forma procede à venda do seu pescado?

- Contrato
- Leilão
- Os dois
- Outro: _____

3.5. O método de venda direta sem intermediários, beneficia os pescadores.

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="checkbox"/>	Concordo totalmente				

3.6. Contribui para o Cabaz do Peixe?

	1	2	3	4	5	
Nunca	<input type="checkbox"/>	Semanalmente				

3.7. Como classificaria a iniciativa do Cabaz do Peixe?

	1	2	3	4	5	
Muito insatisfatória	<input type="checkbox"/>	Muito satisfatória				

3.8. O Cabaz do Peixe contribui para promover a pesca local.

	1	2	3	4	5	
Discordo totalmente	<input type="checkbox"/>	Concordo totalmente				

3.9. Desde a entrada em vigor do PMLS obteve mais alguma licença de arte de pesca?

Sim Não

3.9.1. Se sim, quais?

3.10. Dos seguintes elementos, selecione os 3 principais fatores que motivam a mudança de práticas na sua atividade:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Regulamentação do PMLS | <input type="checkbox"/> Doença ou incapacidade física |
| <input type="checkbox"/> Mudança na quantidade de peixe | <input type="checkbox"/> Uma nova prática mais ajustada |
| <input type="checkbox"/> Legislação Nacional | <input type="checkbox"/> Um trabalho com melhor rendimento |
| <input type="checkbox"/> Conflitos com outros pescadores | |

4. Perceção de Gestão

4.1. Quão claras são as regras de gestão da pesca do PMLS?

	1	2	3	4	5	
Nada claras	<input type="checkbox"/>	Totalmente claras				

4.1.1. Se não forem de alguma forma, dê um exemplo:

4.2. Qual é a importância do decisor político ou da entidade gestora considerar o conhecimento dos pescadores locais nos processos de decisão?

	1	2	3	4	5	
Nada importante	<input type="checkbox"/>	Muito importante				

4.2.1. Recorda-se de alguma iniciativa em concreto em que houve a intenção de considerar os conhecimentos dos pescadores locais? Sim Não

4.2.1.1. Se sim, qual? _____

4.2.1.2. Que apreciação faz dos resultados?

	1	2	3	4	5	
Muito negativo	<input type="checkbox"/>	Muito positivo				

4.3. Sente que os pescadores são capazes de coletivamente contribuir para a mudança na gestão do PMLS? Sim Não

4.3.1. Se sim, como? _____

4.3.2. Se não, que outra forma tem para contribuir? _____

4.4. Na sua opinião, as regras do PMLS, em relação à prática pesqueira são:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Completamente desajustadas Completamente ajustadas

4.4.1. Se possível, dê um exemplo. _____

4.5. Na sua opinião, as regras do PMLS, em relação aos objetivos de conservação são:

Completamente desajustadas Completamente ajustadas

4.6. Em geral, como classificaria o impacto do PMLS nas suas espécies alvo?

Muito negativo Muito positivo

4.7. Quão justo você considera o atual processo de renovação da licença de pesca do PMLS?

Muito injusto Muito justo

4.8. Quão confiante se sente em relação à sua capacidade de renovar a licença de pesca do PMSL?

Nada confiante Muito confiante

4.9. Qual seria o impacto da entrada de embarcações superiores a 7 metros no PMLS para o seu desempenho?

Muito negativo Muito positivo

4.10. Se pudesse alterar alguma(s) regra(s) do PMLS qual seria? _____

5. Relações Sociais

5.1. Considera que a comunidade piscatória local é unida em termos de entreatajuda e apoio mútuo?

	1	2	3	4	5	
Extremamente desunida	<input type="checkbox"/>	Extramente unida				

5.2. Com que frequência experiencia conflitos com outros pescadores?

	1	2	3	4	5	
Nunca	<input type="checkbox"/>	Muito frequentemente				

5.3. Com que frequência experiencia conflitos com entidades externas à comunidade piscatória?

	1	2	3	4	5	
Nunca	<input type="checkbox"/>	Muito frequentemente				

5.4. Selecione das seguintes entidades as 3 com as quais tem conflitos mais recorrentemente:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agências governamentais (ICNF/DGRM) | <input type="checkbox"/> Outros pescadores (que operam fora do PMLS) |
| <input type="checkbox"/> Associação de pescadores | <input type="checkbox"/> Operadores marítimo-turísticos |
| <input type="checkbox"/> Cientistas | <input type="checkbox"/> Pescadores lúdicos |
| <input type="checkbox"/> Câmara Municipal | <input type="checkbox"/> Outros |

5.5. De que forma costuma procurar resolver os conflitos anteriormente mencionados?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Falando com outros pescadores | <input type="checkbox"/> Falando com a polícia marítima |
| <input type="checkbox"/> Pedindo ajuda à associação | <input type="checkbox"/> Através de um fórum de discussão |
| <input type="checkbox"/> Falando com o ICNF | |

5.6. Como é que classificaria, em geral, a interação e colaboração dos membros da comunidade piscatória com entidades externas no contexto do PMLS?

	1	2	3	4	5	
Muito fraca	<input type="checkbox"/>	Muito forte				

5.7. Selecione das seguintes entidades as 3 com as quais colabora mais recorrentemente:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Agências governamentais (ICNF/DGRM) | <input type="checkbox"/> Outros pescadores (que operam fora do PMLS) |
| <input type="checkbox"/> Associação de pescadores | <input type="checkbox"/> Operadores marítimo-turísticos |
| <input type="checkbox"/> Cientistas | <input type="checkbox"/> Pescadores lúdicos |
| <input type="checkbox"/> Câmara Municipal | <input type="checkbox"/> Outros |

5.7.1. Para que fim colaboram?

6. Resiliência e perspetivas de futuro

6.1. Classifique as seguintes atividades pela ordem que considera mais desejável para um jovem da sua família (1, mais desejado, para 3, menos desejado):

Pesca	Relacionado com a pesca	Não relacionado com a pesca
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.2. Acha que a comunidade piscatória é capaz de resistir e ultrapassar desafios como alterações na disponibilidade das principais espécies alvo?

	1	2	3	4	5	
Não é capaz	<input type="checkbox"/>	Extremamente capaz				

6.3. Acha que a comunidade piscatória é capaz de resistir e ultrapassar desafios como o aumento do combustível e a falta de valorização do pescado?

	1	2	3	4	5	
Não é capaz	<input type="checkbox"/>	Extremamente capaz				

6.4. Acha que a comunidade piscatória é capaz de resistir e ultrapassar desafios como o envelhecimento dos pescadores?

	1	2	3	4	5	
Não é capaz	<input type="checkbox"/>	Extremamente capaz				

6.5. Acha que a comunidade piscatória é capaz de resistir e ultrapassar desafios como um aumento das zonas de exclusão de pesca?

	1	2	3	4	5	
Não é capaz	<input type="checkbox"/>	Extremamente capaz				

6.6. Acha que a comunidade piscatória é capaz de resistir e ultrapassar desafios como uma competição pelo espaço do PMLS entre a pesca e uma outra atividade?

	1	2	3	4	5	
Não é capaz	<input type="checkbox"/>	Extremamente capaz				

6.7. Quão provável considera que no futuro a prática pesqueira será próspera?

	1	2	3	4	5	
Muito improvável	<input type="checkbox"/>	Muito provável				

6.8. Nos próximos anos, qual considera ser o cenário mais desejado para si?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pescar nas condições atuais | <input type="checkbox"/> Pescar nas condições anteriores à existência do PMLS |
| <input type="checkbox"/> Pescar numa embarcação maior fora do PMLS | <input type="checkbox"/> Pedir a reforma |
| <input type="checkbox"/> Procurar outro emprego | <input type="checkbox"/> Trabalhar no setor turístico do PMLS |

6.9. Nos próximos anos, qual considera ser o cenário mais provável para o PMLS?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Desaparecimento da pesca | <input type="checkbox"/> Uma área protegida de interesse pesqueiro |
| <input type="checkbox"/> Desaparecimento do PMLS | <input type="checkbox"/> Situação semelhante à atual |

Os impactes das AMP na pesca de
pequena escala

Obrigado pela ajuda

SIMÃO BENTO

